

Análisis de la situación habitacional y los alquileres sociales de las familias realojadas del asentamiento chabolista de El Vacie (Sevilla): Barreras para la integración y riesgo de desahucio diferido

Autor: José Manuel Chía Salas

*Graduado Universitario en Derecho. Diplomado Universitario en Trabajo Social.
Máster Universitario en Desarrollo Social. Experto Europeo en Sostenibilidad y
Responsabilidad Social.
Servicios Sociales Especializados, Sección Infravivienda. Ayuntamiento de Sevilla.*

Resumen

La vivienda constituye un pilar fundamental para la integración social, especialmente para familias en situación de vulnerabilidad extrema. Este estudio analiza la situación de las familias realojadas del asentamiento chabolista de El Vacie (Sevilla), centrándose en la problemática de los alquileres sociales impuestos, principalmente por la empresa municipal EMVISESA. Se emplea una metodología de análisis documental y estudio de casos, basada en datos de intervención social directa de la Sección de Infravivienda. Los resultados revelan que los alquileres brutos sin bonificar (que alcanzan hasta 693 € mensuales) y las rentas mínimas exigibles (hasta 335 € mensuales) son desproporcionados para la capacidad económica de estas familias, generando un endeudamiento masivo (370.748,04 € en total) y un riesgo inminente de desahucio, definido como "desahucio en diferido". Se evidencia que el 72,22% de las familias con contrato de EMVISESA no pagan o lo hacen de forma irregular. El estudio concluye con propuestas concretas para adecuar los alquileres a los límites recomendados por el Ministerio de Transportes (150-400 € o 30% de los ingresos), implementar quitas de deuda y establecer protocolos de tramitación directa de ayudas para evitar el fracaso del realojo y garantizar una integración efectiva.

Palabras clave: Vivienda social, exclusión, realojo, deuda, alquiler, El Vacie, Sevilla, EMVISESA.

1. Introducción

La vivienda es un componente esencial del proceso de integración social (Chía, 2018). Debe cumplir condiciones de accesibilidad, salubridad y ubicación que garanticen el acceso a servicios públicos esenciales, constituyendo un pilar que se complementa con la educación, el empleo, la salud y la cultura (Plan Integral del Polígono Sur, 2005). Es, por tanto, un instrumento clave para la cohesión social y la inserción de los grupos más vulnerables (Navarro, 2014).

Sin embargo, en la práctica, el proceso de realojo de las familias que viven en asentamientos chabolistas como El Vacie, La Reina de Los Ángeles y otros de Sevilla se enfrenta a obstáculos que comprometen seriamente este propósito. Las condiciones de partida son de extrema vulnerabilidad, insalubridad y carencia de servicios básicos, similares a las descritas para el barrio de Polígono Sur (Chía, 2018; Plan Integral del

Polígono Sur, 2005). La primera preocupación de los servicios sociales debe ser atender esta situación (Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía), pero existe una segunda preocupación crítica que motiva el presente informe: la situación en la que quedan las familias tras el realojo, específicamente en relación a su capacidad para hacer frente a los alquileres que se les imponen, sobre todo desde la empresa municipal EMVISESA (Ayuntamiento de Sevilla, 2017).

Este problema no se aprecia con la misma intensidad en los alquileres gestionados por la Real Fundación del Patronato de Viviendas de Sevilla, la Gerencia Municipal de Urbanismo o la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) (Junta de Andalucía, 2016). Por ello, se requiere una voluntad unánime de colaboración entre todas las administraciones y entes públicos para abordar la compleja realidad del chabolismo en Sevilla (Junta de Andalucía, 2023).

2. Marco Normativo y Contexto Competencial

La intervención en este ámbito se sustenta en un amplio marco legal que atribuye competencias a las distintas administraciones:

- **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local** (modificada por Ley 27/2013): Atribuye a los municipios competencias en "evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a las personas en situación o riesgo de exclusión social" (artículo 25).
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía**: Establece en su Artículo 28.15 que los ayuntamientos deben coordinarse con los servicios públicos de vivienda para facilitar el acceso, mantenimiento de la vivienda y prevenir su pérdida. El Artículo 42 desarrolla las prestaciones garantizadas para "la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social".
- **Estatuto de Autonomía de Andalucía (Artículos 37 y 56)** : Promueve el uso racional del suelo, evita la especulación y otorga a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda, incluyendo la promoción pública (Constitución Española, 1978, Artículo 47).
- **Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales e infraviviendas**: Aprobado por la Junta de Andalucía, que debe ser un marco de actuación coordinada (Junta de Andalucía, 2023).

A pesar de este marco, la práctica evidencia una falta de coordinación efectiva y una insuficiencia de recursos humanos en los servicios sociales especializados, que no han sido reforzados para atender la complejidad del realojo y el acompañamiento posterior (Navarro, 2014; Chía, 2018).

3. Problemática: El Desahucio en Diferido

El principal problema detectado no es el acceso a una vivienda, sino la sostenibilidad de ese acceso en el tiempo. Se identifica un fenómeno que denominamos "**desahucio en diferido**": las familias son realojadas, pero con una renta de alquiler que, aunque en

algunos casos es asumible inicialmente con ayudas, se convierte en inasumible a medio plazo por varias razones (Chía, 2018; Fundación Foessa, 2014):

1. **Alquiler Bruto Sin Bonificar desproporcionado:** Las viviendas ofertadas, a menudo antiguas, sin rehabilitar y ubicadas en zonas desfavorecidas, tienen alquileres brutos que oscilan entre 155 € y 693 € mensuales en EMVISESA (Ayuntamiento de Sevilla, 2017). Esto contrasta con las viviendas de nueva construcción que la misma empresa promociona con altos estándares de calidad, pero que no se ofertan a estas familias.
2. **Dependencia de ayudas y barreras de acceso:** La Renta Mínima Exigible (RME) media es de 95 €, pero la tramitación de la Prestación para el Pago del Alquiler (PPR) es compleja para un colectivo con alto grado de analfabetismo, como se ha documentado en otros estudios sobre exclusión severa (Chía, 2018; Instituto Nacional de Estadística [INE], 2017). El olvido, el agotamiento del presupuesto municipal o la dificultad técnica generan que muchas familias dejen de percibir la ayuda, viéndose entonces abocadas al pago de la renta bruta, inasumible.
3. **Deuda acumulada:** Como resultado, el 72,22% de las familias con contrato de EMVISESA no han pagado nunca o lo hacen de forma irregular, acumulando una deuda total de 370.748,04 € (datos del servicio). Once familias deben más de 20.000 €.

Esta situación no solo impide la integración, sino que devuelve a las familias a una situación de precariedad y las expone a un futuro desahucio, anulando el efecto positivo del realojo. Como señala la Fundación Foessa (2014), el acceso a la vivienda sin condiciones de sostenibilidad agrava la exclusión social.

4. Datos y Resultados

El estudio se basa en los datos de 32 familias realojadas de El Vacie y atendidas por la Sección de Infravivienda (datos recogidos entre 2024 y 2025). La distribución por entidades gestoras es la siguiente:

- **EMVISESA:** 32 familias (100% del total realojado en el momento del estudio)
- **Real Fundación del Patronato de Viviendas de Sevilla:** 1 familia
- **Gerencia Municipal de Urbanismo:** 5 familias
- **AVRA:** 0 familias

Tabla 1
Alquiler Bruto Sin Bonificar por entidad gestora (en € mensuales)

Entidad	Alquiler más bajo	Alquiler medio	Alquiler más alto
EMVISESA	155 €	364 €	693 €
Real Fundación Patronato	50 €	50 €	50 €
Gerencia Municipal Urbanismo	50 €	125 €	200 €
AVRA	150 €	300 €	400 €

Nota: Datos de AVRA según su página oficial (no hay familias realojadas actualmente).

Tabla 2
Renta Mínima Exigible (RME) por entidad gestora (en € mensuales)

Entidad	Alquiler más bajo	Alquiler medio	Alquiler más alto
EMVISESA	25 €	95 €	335 €
Real Fundación Patronato	50 €	50 €	50 €
Gerencia Municipal Urbanismo	50 €	125 €	200 €
AVRA	-	-	-

Nota: No se dispone de datos de RME para AVRA.

Tabla 3
Situación de pago y deuda de las familias realojadas en EMVISESA

Indicador	Valor
Familias que no han pagado nunca	20 (62,5%)
Familias que pagan de forma parcial/irregular	6 (18,75%)
Familias que pagan de forma habitual	10 (27,77%)
Deuda total acumulada	370.748,04 €
Rango de deuda por familia	75,36 € - 21.801,03 €
Familias con deuda > 10.000 €	12 (37,5%)
Familias con deuda > 20.000 €	2 (6,25%)

Estos datos contrastan con la situación de las familias realojadas en otras entidades, donde las deudas son de pequeña cuantía y se solventan gracias a que la propia institución tramita las ayudas de la Junta de Andalucía (Junta de Andalucía, 2016) a partir de un simple acredita de vulnerabilidad.

5. Discusión

Los resultados evidencian una grave disfunción en el modelo de realojo actual. La política de vivienda, en lugar de ser un instrumento de integración, se convierte en un mecanismo generador de nueva exclusión y endeudamiento, en línea con lo señalado por otros autores sobre las políticas sociales en contextos de pobreza (Navarro, 2014; Fundación Foessa, 2014; Chía, 2018).

- **Disparidad institucional:** Mientras que entidades como la Real Fundación o la Gerencia de Urbanismo aplican alquileres asumibles (50-200 €), EMVISESA impone cargas muy superiores, lo que genera una clara desigualdad de trato y consecuencias muy diferentes para las familias. Esta desigualdad en el acceso a una vivienda digna contradice el mandato del artículo 47 de la Constitución Española (1978) y la Ley 9/2016 (Junta de Andalucía, 2016).
- **Incumplimiento de estándares:** Los alquileres brutos de EMVISESA superan ampliamente los límites recomendados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (150-400 € o 30% de los ingresos), lo que los hace inasumibles y, por tanto, insostenibles (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2023). Este dato es coherente con los estudios sobre pobreza y exclusión en Andalucía (Fundación Foessa, 2014).

- **Responsabilidad compartida:** La deuda acumulada no es solo responsabilidad de las familias. Se argumenta que el Ayuntamiento y EMVISESA tienen una parte de responsabilidad al ofertar alquileres desproporcionados y no establecer mecanismos efectivos para la tramitación de ayudas (Chía, 2018; Navarro, 2014).
- **Insuficiencia de recursos:** El equipo de la Sección de Infravivienda está gravemente mermado (1 trabajador social de los 3 previstos), lo que imposibilita el acompañamiento social intensivo necesario para garantizar el éxito del realojo y previene la adecuada tramitación de ayudas. Este déficit de recursos humanos en servicios sociales especializados ha sido identificado como un factor crítico en otros estudios (Chía, 2018; Plan Integral del Polígono Sur, 2005).

Se confirma la necesidad de un cambio de paradigma: pasar de un enfoque asistencialista y puntual (el realojo) a un enfoque integral y sostenible que garantice el mantenimiento de la vivienda y la integración comunitaria (Navarro, 2014; Chía, 2018).

6. Propuestas

Para abordar la problemática expuesta, desde el servicio se plantean las siguientes propuestas, alineadas con las recomendaciones del Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales (Junta de Andalucía, 2023) y los estudios sobre intervención social (Chía, 2018):

1. **Reducción del Alquiler Bruto Sin Bonificar de EMVISESA:** Adecuar los alquileres a los límites establecidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (150-400 € mensuales) y, sobre todo, al 30% de los ingresos netos de la unidad familiar (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2023), equiparándolos a los de la Real Fundación o la Gerencia de Urbanismo.
2. **Reducción de la Renta Mínima Exigible de EMVISESA:** Equiparar la RME a la de otras instituciones (aproximadamente 50 €), evitando que supere los 350 € como ocurre en algunos casos.
3. **Quita general de la deuda:** Considerando que la deuda (370.748,04 €) se ha generado en parte por un sistema inadecuado, se propone una quita total, asumiendo la pérdida de manera compartida entre EMVISESA, el Ayuntamiento y las familias en proporción a sus ingresos, para reiniciar la relación contractual desde una base justa.
4. **Reformulación de contratos antiguos y nuevos:** Establecer que los nuevos contratos y la renegociación de los antiguos se basen en alquileres asumibles, potenciando la oferta de viviendas de la Real Fundación, la Gerencia de Urbanismo y AVRA, en línea con el Plan Estratégico autonómico (Junta de Andalucía, 2023).
5. **Protocolo de solicitud de subvenciones:** Implementar un mecanismo similar al de la Real Fundación y la Gerencia de Urbanismo, donde la propia institución gestora tramite las ayudas al alquiler en nombre de la familia, requiriendo solo un acredita de vulnerabilidad de los Servicios Sociales. Esto evitaría el obstáculo burocrático que genera deuda y riesgo de desahucio, como se ha identificado en otros contextos de exclusión (Chía, 2018; Fundación Foessa, 2014).

7. Conclusiones

El realojo de las familias del asentamiento de El Vacie no puede limitarse a la entrega de una llave. Si la política de vivienda no garantiza la sostenibilidad económica del alquiler y no va acompañada de un apoyo social intensivo, el proceso está condenado al fracaso (Chía, 2018; Navarro, 2014). La situación actual, con alquileres desproporcionados y una deuda masiva, supone un "desahucio en diferido" que perpetúa la exclusión que se pretende erradicar (Fundación Foessa, 2014).

Es imprescindible un acuerdo político de máximo nivel entre el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y las empresas públicas para aplicar las medidas propuestas. La reducción de los alquileres, la condonación de la deuda y la simplificación de la tramitación de ayudas son pasos ineludibles para convertir la vivienda en el verdadero motor de integración social que debe ser, tal como establece el artículo 47 de la Constitución Española (1978) y la Ley 9/2016 (Junta de Andalucía, 2016). La alternativa es la perpetuación de un círculo vicioso de pobreza, endeudamiento y exclusión.

8. Referencias

Ayuntamiento de Sevilla. (2017). *Padrón municipal de habitantes de Sevilla*. Servicio de Estadística.

Chía, J. M. (2018). *Proyecto de investigación sobre la relación entre pobreza y formación en el barrio de Polígono Sur de Sevilla* [Trabajo de fin de máster, Universidad Católica de Murcia].

Constitución Española. (1978). Artículo 47. *Boletín Oficial del Estado*, 311, 29 de diciembre de 1978.

Fundación Foessa. (2014). *Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía. Resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales, 2013*.

Instituto Nacional de Estadística. (2017). *Nivel y condiciones de vida (IPC)*. <https://www.ine.es>

Junta de Andalucía. (2016). *Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía*. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Junta de Andalucía. (2023). *Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales e infraviviendas*. Consejo de Gobierno.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. (1985). *Boletín Oficial del Estado*, 80, 3 de abril de 1985.

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. (2013). *Boletín Oficial del Estado*, 312, 30 de diciembre de 2013.

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. (2023). *Programas de ayuda al alquiler*. Gobierno de España. <https://www.transportes.gob.es>

Navarro, V. (2014, 27 de mayo). Pensamiento Crítico. *Público*.

Plan Integral del Polígono Sur. (2005). *Plan Integral del Polígono Sur*. Delegación del gobierno en Andalucía; Junta de Andalucía; Ayuntamiento de Sevilla.